

TURIZM SOHASIDAGI MARKETING INNOVATSIYALARI

Ismatullayev Jasurbek Anvarovich

Qarshi DU Iqtisodiyot kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15582640>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada turizm sohasidagi marketing innovatsiyalari va innovatsion texnologiyalarni tahlil qilishga bag‘ishlangan bo‘lib, unda turizm marketing innovatsiyalarining turlari ko‘rib chiqiladi. Muallif tomonidan turizm sohasidagi marketing innovatsiyalarining muqobil ta‘rifi taklif etilgan. Shuningdek, maqolada turizm sohasida marketing-miksning asosiy elementlari kesimida innovatsion marketing kompleksini shakllantirish xususiyatlari tahlil qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** marketing innovatsiyalari, marketing texnologiyalari, innovatsion marketing kompleksi, turizm, turistik korxonalar, banchmarking, brend.*

Zamonaviy iqtisodiyotda innovatsiyalar turizm sohasi korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Marketing innovatsiyalari esa alohida ahamiyatga ega, chunki global raqobat muhitida muvaffaqiyatga erishayotgan va raqobat ustunligini qo‘lga kiritayotgan turistik korxonalar aynan innovatsiyalarni o‘z rivojlanishining asosiy omili sifatida belgilagan hollardagina buning uddasidan chiqishmoqda.

Innovatsiyalar nazariyasining fundamental asoslari iqtisodiy va texnologik sohalarda 1910–1930-yillarda shakllantirilgan. “Innovatsiya” tushunchasi avstriyalik iqtisodchi I. Shumpeter tomonidan “The Theory of Economic Development” (1934 yil) nomli asarida ishlab chiqilgan. I. Shumpeter innovatsiyani ishlab chiqarish omillarining yangi, ilmiy va tashkiliy jihatdan yangicha kombinatsiyasi sifatida talqin qilgan bo‘lib, u bunday jarayonni maxsus turdagi tadbirkor - “yangilik kirituvchi” (novator)[3] tushunchasi bilan bog‘lagan.

Zamonaviy iqtisodiy fanlarda esa innovatsiyalar har qanday sohada amalga oshirilgan yangiliklar sifatida qaraladi. Innovatsiyalar nazariyasi sohasidagi ko‘plab tadqiqotchilar innovatsiyalarni turli mezonlar asosida tasniflaydilar. Innovatsiyalar turli jihatlari bilan farqlanishi mumkin: ular yangiligining turi va darajasi, innovatsiyani amalga oshirayotgan tashkilotning turi va hajmi, shuningdek, innovatsiya joriy qilinayotgan muhitga qarab ajralib turadi. Ya‘ni, aynan qanday yangilik amalga oshirilganiga bog‘liq holda tasniflash mumkin.

Ba‘zi olimlar innovatsiyalarni uch asosiy turga ajratadilar: jarayon innovatsiyalari, mahsulot yoki xizmat innovatsiyalari va strategik innovatsiyalar. Ushbu turlar bir-biri bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, masalan, strategik innovatsiyalar natijasida jarayon yoki mahsulot innovatsiyalariga olib kelishi mumkin.

Innovatsiyalarni baholashda muhim mezonlardan biri - ularning miqyosi va o‘zgarishlar yo‘naltirilgan ob‘ekti bo‘yicha tasniflashdir. O‘zgarishlar ob‘ekti asosida innovatsiyalar quyidagi toifalarga bo‘linadi: mahsulotga oid, texnologik, tashkiliy va ijtimoiy innovatsiyalar.

Bizning fikrimizcha, turizm sohasida innovatsiyalar tasnifini kengaytirish va ayniqsa marketing innovatsiyalarini alohida ajratib ko‘rsatish maqsadga muvofiqdir. Turizm sohasidagi marketing innovatsiyalari – bu turistik mahsulotni yaratish, ilgari surish va bozorda realizatsiya qilishning yangi yoki takomillashtirilgan usullaridir. Ular sayyohlarning ehtiyojlarini samarali qondirishga yo‘naltirilgan bo‘ladi.

Marketing innovatsiyalari, shu bilan birga, mahsulot yoki xizmatni iste'mol qilish va/yoki ishlab chiqarish jarayoniga turli maqsadli iste'molchilar guruhlarini jalb qilish shakllarining o'zgarishi bilan ham bog'liq.

Turizm industriyasi tashkilotlari marketing innovatsiyalarini nafaqat ichki muhitda - ichki marketingni rivojlantirish maqsadida, balki tashqi muhitda ham faol joriy etishlari zarur. Korxonalar tez o'zgaruvchan biznes muhiti sharoitida yuz berayotgan o'zgarishlarga faol munosabat bildirishlari kerak.

Marketing innovatsiyalari, shuningdek, turistik mahsulot va xizmatlarni bozorda ilgari surishning yangi usullarini ham o'z ichiga oladi, bu esa korxonalariga o'z takliflarini samaraliroq reklama qilish imkonini beradi.

Innovatsiyalarga katta e'tibor berilayotganining asosiy sababi shundaki, aynan innovatsion mahsulotlar, jarayonlar yoki xizmatlar asosida kompaniyalar muvaffaqiyatga erishib, raqobat ustunligini qo'lga kiritishga qodir bo'ladilar. Bugungi global raqobat sharoitida turizm sohasida marketing innovatsiyalari asosiy omilga aylanishi lozim.

Yangi turistik mahsulotlar yaratishga intilayotgan kompaniyalar o'z faoliyatlarini iste'molchilarning ehtiyoj va kutishlariga mos holda ularni rag'batlantirish asosida tashkil etishlari kerak. Mijozlarni jalb qilish va ularning sadoqatini oshirish kompaniya bilan mijoz o'rtasidagi ikki tomonlama muloqot va o'zaro manfaatli hamkorlik sifatida qaralib, korxonaning uzoq muddatli rivojlanishiga xizmat qiladi.

Marketing bilan uyg'unlashgan innovatsiyalar korxonaga o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, chunki ular iste'molchilar uchun qiymatga ega bo'lgan mahsulot va xizmatlarni taqdim etadi. Marketing innovatsiyalari konsepsiyasining asosiy g'oyasi - turizm sohasi korxonasi uchun yangi marketing konsepsiyasi va strategiyasini ishlab chiqishdan iborat.

Har bir turistik kompaniyada innovatsiyalarni asosiy tushunish tamoyillari turlicha bo'lishi mumkinligiga qaramay, eng muhim jihati shundaki, ular marketing innovatsiyalarini samarali joriy etish maqsadida ularni turistik firma tarkibidagi har bir tarkibiy tizimga integratsiya qilish zarur.

Turizm sohasidagi marketing kompleksi 7P marketing-miksining barcha sohalarida innovatsion komponentlarni o'z ichiga olishi mumkin. Quyidagi 1-jadvalda turizm sohasidagi marketing kompleksini 7P marketing-miks nuqtai nazaridan taqdim etilgan.

1-jadval

Turizm marketing-miksning innovatsion kompleks 7P modeli¹

“Marketing-miks” tarkibi	Marketing-miksning innovatsion sohalariga xos tavsif
Turistik mahsulot (turistik xizmat (Product))	Turizm sohasidagi turli innovatsion mahsulotlar va xizmatlar, bozorning maqsadli segmenti va ehtiyojlariga mos ravishda, sotuvdan keyingi xizmat ko'rsatish va kafolatlar. Turizmda noyob taklifni shakllantirish.
Narx (Price)	Zamonaviy va moslashuvchan narx belgilash tizimlari: chegirmalar tizimi, kreditlash, to'lov shartlari va boshqalar.
Joy (Place)	Joylashuv va turistik xizmatlarni realizatsiya qilishning yangi kanallari, jumladan, raqamli (veb-sayt, ijtimoiy tarmoqlar platformalari yoki onlayn turistik agentliklar).
Taqdim etish	Raqamli reklama, integratsiyalashgan marketing kommunikatsiyalari,

¹ Muallif ishlanmasi

(Promotion)	sotuvni rag'batlantirishning yangi usullari va shakllari.
Mijozlar (Participants)	Yangi o'zaro aloqalar shakllari: ma'lum bir iste'molchi, xodimlar va boshqa mijozlarni qamrab olgan. Turli daraja va kategoriyadagi xodimlarning shaxsiy, kasbiy va raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish. Har bir ishtirokchi turistik kompaniyaning brendini ifodalaydi.
Jismoniy muhit (Physical evidence)	Turistik xizmat konsepsiyasining modellashtirilishi: turistik xizmat ko'rsatiladigan joyning tashqi jozibadorligi, xodimlarning tashqi ko'rinishi, ishlatiladigan jihozlar va materiallar.
Xizmat ko'rsatish jarayoni (Process)	Marketing-miksning barcha omillarini muvofiqlashtirish: harakatlar ketma-ketligi va mijozni jalb etish, sifatni nazorat qilish. Zamonaviy avtomatlashtirilgan axborot qidirish va ishlov berish tizimlarini qo'llash.

Samarali innovatsion marketing komplekslari turistik kompaniyaga turistik xizmatlar bozorida raqobat ustunligini qo'lga kiritishga va rivojlanish strategiyasini hal qilishga imkon beradi. Har bir tashkilot muvaffaqiyatga erishish uchun avvalo innovatsion bo'lishi kerak, shuning uchun marketing innovatsiyalari - bu turizmga yetakchilikka intilishning muhim yo'nalishidir.

Innovatsiyalar bozor raqobatida ustunlik yaratish va raqobatbardosh afzalliklarga erishishning kaliti sifatida qaraladi. Turizm sanoatidagi marketing innovatsiyalari mavjud turistik mahsulotlar yoki xizmatlarning funksional imkoniyatlari va xususiyatlarini yaxshilashga, shuningdek, turistik tashkilotning ichki imkoniyatlarini takomillashtirishga qaratilgan bo'lishi lozim.

Turistik kompaniyalar marketing innovatsiyalarini joriy etishda ba'zi bir prinsiplarni amal qilishlari kerak, ularga quyidagilar kiradi:

- mijozlarning kutishlariga mos bo'lishi;
- tashkilotning barqaror raqobat ustunliklarini yaratish;
- tashkilotning barqaror rivojlanishiga yordam berish.

Turizm sohasida marketing innovatsiyalarining konsepsiyasi kreativ g'oyalarni amalga oshirish orqali erishiladi, bu g'oyalar texnologik innovatsiyalar bilan bog'liq bo'lib, ayniqsa raqamlashtirish jarayonlari bilan aloqador.

Turizm sanoatida raqamlashtirish bir qator biznes jarayonlarini, shu jumladan marketing faoliyatini ham ta'sir qiladi. Turistik kompaniyalar marketing faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayoni quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- turistik kompaniyaning turistik xizmatlar bozoriga chiqish jarayonini optimallashtirish;
- raqobatbardosh afzalliklarni kuchaytirish;
- korxonaning iqtisodiy va ijtimoiy faoliyat natijalarini oshirish.

Raqamli texnologiyalar turistiklarning sayohatga qaror qabul qilish jarayonidagi xulq-atvorini va motivatsiyasini o'zgartiradi. Turistlarda quyidagi talablar yuzaga keladi:

- turistik mahsulotlarning shaxsiylashtirilishi;
- turistik destinatsiyadagi xizmatlarga individual yondashuv;
- an'anaviy bron qilish jarayonlarining onlayn makonga moslashishi;
- so'rovga javob berish vaqtining qisqarishi;
- texnologiyalarning mobil qurilmalarga moslashish imkoniyati;
- qidiruv va xarid o'rtasidagi vaqtni minimallashtirish.

Biroq, iste'molchilar xulq-atvoridagi va mijozlar talablaridagi o'zgarishlar raqamli texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etishdan ancha tezroq sodir bo'lmoqda.

Raqamli texnologiyalar faqat sayohat rejalashtirishning ma'lum sohalarida tarqalgan. Turist, bir xizmatda mehmonxona buyurtma qilganda, atrofdagi diqqatga sazovor joylarni ko'ra olmaydi, chunki bu turistik-ma'lumot markazlarining mas'uliyatiga kiradi. Shunday qilib, turistda turistik destinatsiya haqida tasavvur shakllanadi, ammo turistik destinatsiya o'zining turistik resurslarini samarali ravishda ishlata olmaydi, turistni o'z hududiga jalb qilish uchun. Shuning uchun barcha biznes jarayonlarini sinxronlash va integratsiyalash zarur.

Kichik turistik biznes raqamlashtirish jarayoniga faol ravishda qo'shilmoqda, chunki ular ishlab chiqilgan texnologiyalarni o'z biznes jarayonlariga joriy qilmoqda, ammo ularning samaradorligi kompleks o'zaro aloqalar va muvofiqlashtirilgan ishlashda ta'minlanadi. Shuning uchun turistik xizmatlar bozorida bron qilish, onlayn to'lovlar, sayohat agentliklari va operatorlarini qidirish, turistik marshrutlarni qurish va boshqa ko'plab internet-servislar paydo bo'ldi.

Raqamli marketing turistik kompaniya uchun samarali muloqot vositasi va qo'shimcha daromad manbai bo'lib, turli bozor guruhlari bilan uzoq muddatli munosabatlarni saqlab turishda muhim ahamiyatga ega. Raqamli transformatsiya va ijtimoiy tarmoqlar turizm sanoatiga katta ta'sir ko'rsatmoqda.

Innovatsiyalar nafaqat turistik tashkilotlar, balki hozirda faol ravishda iste'molchilar tomonidan foydalanilayotgan ijtimoiy tarmoqlarda ham yaratilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda ham innovatsiyalar yaratilmoqda, chunki turistlar turistik mahsulotni yaratish, ilgari surish va amalga oshirish jarayoniga jalb qilinadi. Ijtimoiy tarmoqlar platformalari onlayn muloqot uchun kuchli ijtimoiy va marketing vositasiga aylandi, bu esa turistlarga o'z fikrlarini almashish, hamkorlik qilish va turistik mahsulot haqidagi taassurotlarni rivojlantirish, kengaytirish va baholashda hissa qo'shishga imkon beradi. Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish orqali iste'molchilar turistik xizmatlarning hamkor ishlab chiqaruvchilariga aylanadi.

Turizm sohasidagi turli marketing modellari orasida ijtimoiy aloqalarga asoslangan ijtimoiy savdolarni alohida ajratish lozim, chunki ular asosan yuqori darajadagi ishtirok, yuqori interaktivlik, aniq mavzu va tegishli hissiy aloqani belgilaydi. [4].

Ushbu ijtimoiy tarmoqlar modelini ishlab chiqish onlayn marketingning yangi tendentsiyasiga javob beradi va Internet foydalanuvchilarining haqiqiy ehtiyojlariga mos keladi. Bu brendlarga o'z mahsulotlari va xizmatlari haqida ma'lumotni ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlari orqali foydalanuvchilarga yetkazishga, maqsadli iste'molchilardan aniq ijtimoiy hamjamiyatni tanlash orqali to'g'ridan-to'g'ri fikr-mulohazalar olishga va fikr-mulohazalar asosida o'z ilgari surish strategiyalarini o'z vaqtida tuzatishga imkon beradi. Ijtimoiy savdolar modeli turistik kompaniyaning brendi haqida ma'lumotni foydalanuvchilarga yetkazishga yordam beradi.

Shunday qilib, ijtimoiy tarmoqlar yangi innovatsion g'oyalar manbai sifatida xizmat qiladi, bu esa ishlab chiqaruvchilarga yangi turistik mahsulotlarni yaratish va takomillashtirish imkonini beradi. Korporativ ijtimoiy tarmoqlarni rivojlantirish hozirda turistik kompaniyalarda ichki tashkilot muhitini rivojlantirish va turistning turistik mahsulotga bo'lgan hissiy aloqalarini qo'llab-quvvatlash uchun keng qo'llanilmoqda. Marketing mutaxassislari korporativ ijtimoiy tarmoqlarni mijozlar uchun ma'lumot manbai sifatida ishlatishi mumkin, bu esa ularga turli turistik mahsulotlar haqida ularning tajribalarini bilishga yordam beradi.

Turistik kompaniyalar asosan axborot texnologiyalari bilan bog'langan virtual tashkilotlarga aylanadi, bu esa marketingda innovatsiyalarni amalga oshirish va ijtimoiy tarmoqlar muhitida boshqa platformalarni foydalanish imkonini beradi.

Turistlardan ma'lumot olish marketing mutaxassislariga yangi turistik mahsulotlarni birgalikda yaratish yoki mavjud turistik mahsulotlar va xizmatlarni yaxshilash uchun mijozlarni jalb qilishda yordam beradi. Ba'zi kompaniyalar turistlarga turistik xizmatlarni maxsus shartlarda taqdim etadi, bu esa zarur ma'lumotlarni va tavsiyalarni yig'ish uchun mo'ljallangan, shu jumladan ushbu turistik mahsulotning sifatiga oid ma'lumotlar. Aslida, bu - kompaniya mijozlari uning sheriklari sifatida chiqish qiladigan munosabatlar bo'yicha benchmarking (taqqoslash) haqida gap ketmoqda. Benchmarking kompaniyaning raqobatbardoshligini oshirish maqsadida tashkilotning barcha darajalarida eng muvaffaqiyatli innovatsiyalarni topish va joriy etish usuli sifatida qaralishi mumkin.

Benchmarking munosabatlarini turizm sohasidagi tashkilotlar uchun ma'lumotlarga kirishni ta'minlash va sherikning benchmarking tadqiqotida ishtirok etishga yetarli motivatsiya yaratish vazifalarini bir vaqtning o'zida hal qilish uchun foydalanish maqsadga muvofiqdir. Strategik sheriklar, ya'ni mijozlar, gorizontal kontragentlar odatda turistik kompaniya tomonidan amalga oshirilgan innovatsiyalardan foyda olishadi. Masalan, mijozga samarali ishlayotgan kompaniya bilan bog'lanish foydalidir. Biroq, benchmarking munosabatlari kompaniya marketingiga aylanmasligi kerak, chunki kompaniya faqat muvaffaqiyatli turistik mahsulotlar va xizmatlarga diqqatni qaratish uchun harakat qiladi. Benchmarkingni amalga oshiruvchi shaxs tasvirlangan ma'lumotlarni olish xavfini tushunishi va mavzu bilan bog'liq bo'lmagan taqdimotlarga vaqt sarflamaslik kerakligini anglashlari lozim. Shunday qilib, strategik sheriklar o'zlarining yuqori raqobatbardoshligi bilan kompaniyaning innovatsion salohiyatini benchmarking munosabatlari doirasida oshirishga yordam berishi mumkin, chunki ular kompaniya tomonidan amalga oshirilayotgan yaxshilanishlarda manfaatdor.

Turizm sanoatida eng keng tarqalgan va chuqur ta'sir ko'rsatuvchi texnologiyalar orasida axborot texnologiyalari, jumladan katta ma'lumotlar (big data), bulutli hisoblash, virtual va qo'shimcha haqiqat (VR/AR) texnologiyalari, sun'iy intellekt mavjud. Virtual va qo'shimcha haqiqat texnologiyalari turizm, jumladan marketing sohasida ham barcha faoliyat turlariga kirib bormoqda. Turizm, jumladan VR/AR ilovalari, masalan, virtual haqiqat asosida real vaqt rejimida navigatsiya qilish, interaktiv landshaftlar turistlarning taassurotlarini yaxshilashga yordam beradi. Turistlar va turizm tashkilotlari hamda davlat organlari turizm katta ma'lumotlar platformasida axborot saqlash va integratsiya qilish imkoniyati tufayli turli turistik ilovalardan foydalanishlari mumkin.

Katta ma'lumotlarni turizm, jumladan qo'llash, turistik ma'lumotlarni to'plash, tozalash, saqlash va tahlil qilish texnologiyasidan foydalanishni o'z ichiga oladi. Bu foydalanuvchilarga turistik resurslarni, turizm faoliyatini, turizm iqtisodiyotini va boshqa qimmatli ma'lumotlarni faol o'rganishga yordam beradi, tashkilotlarga esa aniq rejalashtirish, marketing qilish va turistik resurslarni samarali taqsimlash, shuningdek, turistlarning sayohatlardan olingan taassurotlarini yaxshilash imkonini beradi. Katta ma'lumotlar texnologiyasining turizm sanoatiga ta'siri ikki yo'nalishda namoyon bo'ladi. Birinchi navbatda, turistlarning iste'molchi xohishlarini tahlil qilish orqali katta ma'lumotlar texnologiyasi turizm sohasi va turizm tashkilotlariga boshqaruv qarorlarini taqdim etadi, shuningdek, ijtimoiy fikrni monitoring qilish, turistlarning manzillarda qolish davomiyligini hisobga olish va turistik manbalar strukturasi tahlil qilish kabi imkoniyatlarni yaratadi. Bu esa turistik mahsulotlar sifatini va turistik marketing samaradorligini yaxshilashga yordam beradi. Ikkinchidan, katta ma'lumotlar turizm sanoatida turistlarga turli

turistik dasturlar va diqqatga sazovor joylar haqida aniq ma'lumot olishga yordam beradi, bu esa samarali turistik marshrutni rejalashtirish va sayohatlardan yorqin taassurotlar olish imkonini beradi.

Internet texnologiyasidan foydalanish, turistlarning xulq-atvorini hujjatlashtirish va tahlil qilish orqali turizm sifatini yaxshilash va davlat resurslarini taqdim etishni osonlashtirishga yordam beradi. Internet texnologiyalari, sun'iy intellekt, qo'shimcha va virtual haqiqat texnologiyalari, blokcheyn va boshqa texnologiyalarni qo'llash, yanada jozibali, samarali va inklyuziv turistik dasturlarni yaratish imkonini beradi, shuningdek, iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik barqarorlik nuqtai nazaridan barqaror turizmni ta'minlashga yordam beradi. Texnologiyalarni rivojlantirish va sayohat jarayonlarini qayta loyihalash, turizm xizmatining bunday xususiyatining salbiy ta'sirini kamaytirishga imkon beradi, masalan, oldindan sotuvdan tayyorgarlik (mavsumiy tashriflar va turistik joylarga bo'lgan yuklama) va turistlarning sayohatlardan ijobiy taassurot olishini ta'minlash, shuningdek yangi turistik mahsulotlar yaratishga yordam beradi.

Innovatsion texnologiyalarning xilma-xilligidan, sun'iy intellektni turizm sanoatining innovatsion rivojlanish omili sifatida ajratib ko'rsatish lozim. Sun'iy intellektni marketing faoliyatiga tatbiq etishning asosiy yo'nalishlarini quyidagicha aniqlash mumkin:

- mijozlar uchun aqlli tavsiyalar;
- mijozlarga raqamli ijtimoiy xizmat ko'rsatish;
- kontent yaratish (masalan, elektron pochta yoki video-kontent);
- iste'molchilar kayfiyatini tahlil qilish;
- mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish (CRM - Customer Relationship Management, masalan, «aqlli sodiqlik» yoki savdo tahlili);
- raqamli reklama optimallashtirish;
- chat-botlarni qo'llash (masalan, mahsulotlar yoki kontentni qidirishda yordam berish).

Raqamlashtirishning turizm sanoatiga ta'sirining ijtimoiy va iqtisodiy natijalari, «aqlli» turistik mahsulotlarning yaratilishi va yangi ish o'rinlarining paydo bo'lishida namoyon bo'ladi. Masalan, aqlli vizalar, chegara nazorati, xavfsizlik jarayonlari va infratuzilma sohalaridagi intellektual ilovalar xavfsiz va qulay sayohatni ta'minlaydi, manzillarni texnologik jihatdan murakkab, innovatsion, barqaror, mavjud va inklyuziv qilishga yordam beradi. Bu, shuningdek, turizm sanoatining ichki o'sishiga yordam beradi.

Raqamli marketing texnologiyalari, shuningdek, turizm sohasida davlat xizmatlarining sifatini yaxshilashga yordam berdi. Yangi aqlli sayohatlar modelini yaratish orqali mobil aqlli qurilmalar, turistlarning ijobiy taassurotlarini oshirish va sayohatlarning qulayligi hamda xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Raqamli marketing texnologiyalari turistlarning ehtiyojlarini boshqarishda va turistlar oqimini boshqarishda prognozlashga asoslangan foresayt texnologiyalari yordamida yanada samarali rol o'ynashi mumkin. Interaktiv video, mashinani o'rganish orqali yaratilgan auditoriya va chat-botlar turizm marketingi bo'yicha kelgusi vaqt ichida marketing mutaxassislari uchun sarmoya kiritishning uchta asosiy yo'nalishidir. Turistik kompaniyalar foydalanayotgan texnologik yutuqlar o'zlarining marketing kanallarini qayta tuzadi va yangi turistik marketing shakllarini ilgari surishda katta ma'lumotlarni (big data) qo'llaydi. Innovatsion marketing yechimlari quyidagi olti sohada namoyon bo'lishi mumkin:

- turistik mahsulotni amalga oshirish jarayonida maqsadli marketingni o'tkazish;
- turistik mahsulotlarni ilgari surishda raqamli texnologiyalardan foydalanish;

- daromad va tarmoqlararo marketing kompaniyalarining samaradorligini tahlil qilish va boshqarish;

- mavjud marketing strategiyalarini iste'molchilarning onlayn mavjudligiga moslashtirish;

- mijozlar sodiqligini oshirish va yangi iste'molchilarni jalb etish;

- real vaqtda reklamalar va turistik xizmatlarni taqdim etish.

Yangi innovatsion texnologiyalar turizm iste'molchilariga foyda keltiradi, chunki ular tranzaktsion xarajatlarni kamaytiradi, yuqori sifatli mahsulotlarni bozorga chiqaradi, shuningdek, turizm xizmatlari bozoriga oid ma'lumotlarni almashishga imkon beradi, noaniqlikni kamaytiradi va ilgari surish kanallarini samarali foydalanishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “O‘zbekiston Respublikasida Turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.01.2019 yildagi PF-5611-son.
2. “Turizm tarmog‘ini jadal rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 05.01.2019 yildagi PQ-4095-son
3. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. М.: Эксмо, 2007. С.127.
4. Волошинова М. В., Карпова Е. Г., Хорева Л. В., Шраер А. В. Инновации в сфере туризме. - Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2019.
5. World Tourism Innovation and Development Report (2021-2022) URL: <https://www.wta-web.org/wpcontent/uploads/2022/03/World-Tourism-Innovation-andDevelopment-Report-2021-2022.pdf> (дата обращения 19.06.2022 г.).